

Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bursa İli Örneği)

Examination Of Teachers' Attitudes Towards School Management In Terms Of Some Variables (Bursa Sample)

Mehmet Salih GÜNAY

E-mail: mehmet-salih-gunay@hotmail.com

Özlüce Aziz Sancar Ortaokulu, Nilüfer, Bursa

ORCID: 0000-0002-4247-4808

Ayşe Nurtan GÜNAY

E-mail: aysenurtangunay@gmail.com

Mudanya Dörtçelik MTAL, Mudanya, Bursa

ORCID: 0009-0004-1102-2931

DOI: 10.5281/zenodo.17837636

ÖZET

Bu araştırmada, öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinin bazı değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada katılımcıların okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi için nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Bursa ilinde görev yapmakta olan öğretmenler, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılan 238 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama araçları olarak, Türkmen (2012) tarafından geliştirilmiş olan Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Ölçeği (OYTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi sürecinde çarpıklık, basıklık, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinin "Orta Düzeyde Katılıyorum" aralığında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre erkek olan, okul öncesinde ve ilkokulda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeyleri daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan farklı olarak meslekteki görev süresi değişkenine göre anlamlı fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticiliği, Tutum, Öğretmen.

Gönderim Tarihi: 28.11.2025

Kabul Tarihi: 02.12.2025

Elektronik Yayın Tarihi: 06.12.2025

ABSTRACT

In this study, it is aimed to determine the attitudes of teachers towards school management in terms of some variables. In the study, the survey model, one of the quantitative research methods, was used to determine the attitudes of the participants towards school administration. The universe of the research consists of teachers working in Bursa in the 2021-2022 academic year, and the sample consists of 238 teachers who voluntarily participated in the research. The sample of the study was determined by convenient sampling method. As the data collection tools, the Attitude Scale Towards School Leadership (GATS) developed by Türkmen (2012) was used. In the process of analyzing the data obtained in the research, skewness, kurtosis, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) tests were used. According to the results of the research, it has been determined that the level of teachers' attitudes towards school management is in the range of "Agree at Moderate Level". According to the findings obtained from the research, it was seen that the attitudes of teachers who are male and working in pre-school and primary school are higher towards school administration. Unlike these results, no significant difference was found according to the variable of tenure in the profession.

Keywords: School administration, Attitude, Teacher.

Submitted Date: 28.11.2025

Acceptance Date: 02.12.2025

Electronic Issue Date: 06.12.2025

1. GİRİŞ

1.1. Problem Durumu

Eğitimin kendine özgü yönleri, eğitim yönetimini diğer örgüt türlerinin yönetiminden ayrılan bir alan hâline getirir. Eğitim, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda doğmuş; bireylerin davranışlarını planlı bir biçimde yönlendirerek geleceğin şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır (Aydın, 2010).

Okullar, eğitim sisteminde alınan kararların uygulamaya aktarıldığı temel kurumlardır. Bir başka ifadeyle eğitim ve öğretim süreçlerinin yürütüldüğü, bilgi üretilen ve bu bilginin bireylerin tutum, beceri ve davranışlarında değişim yaratacak şekilde işlendiği yerler okullardır (Yalçın, 2021; Uğurlu, 2017). Eğitim politikalarının ve yapılan reformların başarıya ulaşması ise bu uygulamaların sahadaki yansıması olan okul yönetiminin niteliğine bağlıdır (Yalçın, 2021). Bu nedenle okul yöneticileri, okulun en yetkin profesyonelleri olarak kritik bir konuma sahiptir (Eren, 2021).

Toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlerin hız kazandığı günümüzde, okullarda çalışan personelin tutum ve davranışlarının bu değişimlere uyum sağlaması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu uyum sürecinin öncülüğünü ise liderlik rolü üstlenen okul yöneticilerinin yapması beklenir (Taymaz, 2019).

Okulun belirlenen hedeflere uygun şekilde yönetilmesi, okul yönetiminin temel görevidir. Diğer mesleklerde olduğu gibi, yöneticilikte başarı elde etmek için görev isteği ve motivasyon oldukça önemlidir. Bu nedenle yönetici adaylarının gönüllü kişiler arasından seçilmesi, yönetim sürecinin verimliliği açısından kritik bir noktadır (Taymaz, 2019). Bu durum, ileride okul yöneticisi olma potansiyeli taşıyan öğretmenlerin yöneticilik mesleğine ilişkin duygu, düşünce ve tutumlarının belirlenmesini önemli kılmaktadır.

Bu araştırmada şu temel problem ele alınmıştır: “Bursa ilinde görev yapan öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumları nasıldır?”

Ayrıca öğretmen tutumlarının cinsiyete, mesleki kıdeme ve görev yapılan okul türüne göre nasıl değiştiği incelenmiştir. Elde edilen bulguların, alana yönelik anlamlı katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

1.2. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın genel amacı, Bursa ilindeki öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumlarını belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından bu tutumları incelemektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- Öğretmenlerin okul yöneticiliğine ilişkin genel tutum düzeyleri nasıldır?
- Öğretmen tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmakta mıdır?
- Öğretmenlerin yöneticiliğe yönelik tutumları, görev yaptıkları kurum kademesine göre değişiklik göstermekte midir?
- Mesleki kıdem değişkeni öğretmenlerin tutum düzeylerinde anlamlı bir fark oluşturmaktadır mı?

1.3. Araştırmanın Önemi

Bir mesleğe yönelik tutum, o mesleğin icrası sırasında bireyin davranışlarını ve başarısını etkileyen en güçlü belirleyicilerden biridir (Türkmen, 2012). Bu durum, özellikle

gelecekte okul yöneticisi olma potansiyeli taşıyan öğretmenlerin yöneticilik mesleğine karşı geliştirdikleri tutumları incelemeyi önemli bir araştırma alanı hâline getirmektedir.

Literatürde öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumlarını doğrudan ele alan araştırmaların sınırlı olması, bu çalışmanın özgün değerini artırmaktadır. Bu nedenle araştırmanın hem uygulamaya yönelik bir boşluğu dolduracağı hem de ileride yapılacak çalışmalara yön göstereceği düşünülmektedir.

1.4. Varsayımlar

- Araştırmaya katılan öğretmenlerin ölçme aracındaki maddeleri içten ve doğru biçimde yanıtladıkları kabul edilmiştir.
- Kontrol edilemeyen değişkenlerin, araştırmaya katılan tüm öğretmenleri benzer düzeyde etkilediği varsayılmıştır.

1.5. Sınırlılıklar

- Araştırma, Bursa ilinde yer alan devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerle sınırlıdır.
- Çalışma; öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumlarını belirlemek ve bu tutumları belirli değişkenler açısından incelemekle sınırlıdır.
- Veri toplama aracı olarak yalnızca “Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanıldığından, bulgular bu ölçekten elde edilen verilerle sınırlıdır.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Eğitim Yönetimi

Yönetim düşüncesi, insan topluluklarının ortaya çıkışıyla birlikte gelişmiştir (Karip, 2004; Akt. Demirtaş, 2021). Kavrama ilişkin pek çok tanım yapılmış olsa da hepsinin ortak noktasını; örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlama, bu amaç doğrultusunda gerekli kaynakları temin etme ve bunları verimli biçimde kullanma, süreci takip etme, düzenleme ve geliştirme oluşturur (Taymaz, 2019). Eğitim yönetimi ise yönetim biliminin özel bir alt alanıdır ve eğitim kurumlarının toplumsal değişimlere uyum sağlayacak biçimde yapılandırılmasını hedefler (Çağlar ve arkadaşları, 2005). Eğitim yönetiminin temel görevi, eğitim örgütlerinin amaçlarını gerçekleştirmesi için karar alma, kaynakları organize etme ve uygulamaya dönüştürme sürecini yürütmektir (Taymaz, 2019). Bu alandaki akademik çalışmalar özellikle 20. yüzyılın başlarında ABD üniversitelerinde ağırlık kazanmış, daha sonra pek çok ülkede uzmanlaşma süreci devam etmiştir (Örücü ve Şimşek, 2011). Disiplinler arası yapıya sahip olan eğitim yönetimi; eğitim sistemini bütünsel olarak ele alır, toplumun kültürel özellikleri ile eğitim yapısı arasındaki etkileşimi inceler ve yöneticilerin davranışlarını bu çerçevede açıklar (Balcı, 2016). Eğitim yönetimi, okullar aracılığıyla ulusal eğitim hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanır. Bu doğrultuda eğitim yöneticilerinin uygulamaları, milli eğitim politikalarıyla uyum içinde yürütülür (Uğurlu, 2017).

2.2. Okul Yönetimi

Okullar, eğitimin temel yapısını oluşturan en önemli kurumlardır. Eğitim sisteminin genel ve özel amaçları doğrultusunda öğrencilere kazandırılması gereken bilgi, beceri ve tutumlar okullarda planlı bir biçimde gerçekleştirilir (Aytaç, 2000; Akt. Demirkapı, 2019). Bu nedenle okulların düzenli, etkili ve verimli işleyebilmesi için belirli bir yönetim sistemi içinde

çalışması gerekmektedir. Bu noktada okul yönetimi, okulun tüm işleyişini organize eden kilit unsur olarak öne çıkar (Koçak, 2011).

Eğitim sisteminin başarısı büyük ölçüde okulların başarısına bağlıdır (Açıkalın, 2016). Okul, sistemin vazgeçilmez ve merkezi bir parçasıdır (Koçak, 2011). Eğitim yönetimi daha geniş bir sistemi ifade ederken, okul yönetimi okul ölçeğindeki süreçlere odaklanır. Kavramsal düzeyde farklılıklar olsa da, uygulamada her iki alanın birçok ortak yönü vardır (Erdoğan, 2014). Eğitim yönetimi; tüm kademelerdeki yöneticileri kapsarken okul yönetimi yalnızca okul yöneticileri ile ilgilidir (Taymaz, 2019). Bununla birlikte eğitim yönetiminin okul yönetimini de içine alan bir üst yapı olduğu unutulmamalıdır (Demirtaş, 2021).

Okul yönetimi, okulun hedeflerine ulaşması için öğretmenler, öğrenciler ve diğer çalışanlarla iş birliği içinde yürütülen planlama, örgütleme ve uygulama sürecini içerir (Turan, Yıldırım ve Aydoğdu, 2012). Çok yönlü bir yapıya sahip olması nedeniyle okul yöneticilerine geniş sorumluluklar yükler ve yönetimin önemini artırır (İlgar, 2005).

2.3. Okul Yöneticisi

Örgütlerin verimli şekilde çalışmasında yöneticilerin rolü temel bir belirleyicidir. Günümüzde pek çok alanda uzmanlaşmış yöneticilere duyulan ihtiyaç artmıştır ve yöneticilik artık profesyonel bir alan olarak değerlendirilmektedir (Demirtaş, 2021).

Eğitim sistemi ve yönetimi, tüm eğitim alanını kapsayan daha geniş bir çerçevedir. Eğitim yönetimi, sistemi bir bütün olarak analiz etmeyi ve uyumlu hâle getirmeyi amaçlar (Taymaz, 2019). Okullarda bu yapının en üst düzey yöneticisi okul müdürüdür. Müdürün görevlerini etkili biçimde yerine getirmesi, hem kendi rolünü hem de okulda çalışan diğer personelin rollerini doğru anlamasına bağlıdır (Demirtaş, 2021).

Okulların temel görevi, bireyleri toplum için yararlı, üretken ve nitelikli vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Eğitim-öğretim süreçlerinin düzenli işlemesi ise okul müdürünün sorumluluk alanındadır. Müdür, bu görevini yerine getirirken mevzuattan aldığı yetkileri kullanır (Sezgin, 2019).

MEB'in ilgili yönetmeliklerinde okul müdürlerinin seçilme, yetiştirilme ve atanma süreçleri ayrıntılarıyla belirlenmiştir (Taymaz, 2019). Okul yöneticileri, örgütün en üst düzey yöneticisi olarak yetkilerini kullanır ve okulun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmalıdır (Keskinkılıç, 2016). Bu nedenle eğitim yöneticilerinin hem hizmet öncesi hem de hizmet içi süreçlerde yönetim alanında yetiştirilmesi önemlidir (Taymaz, 2019).

2.4. Öğretmenlik Mesleği

Öğretmen, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun öğrenme ortamları oluşturan, öğrenciyi öğrenme sürecine aktif biçimde katan ve rehberlik eden temel bir eğitim unsurudur (Kaya, 2017). Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarma işi değildir; öğretmenin kişisel özellikleri, tutumları ve davranışları öğrenciler üzerinde önemli etkilere sahiptir (Demirel ve Ünişen, 2017). Öğretmen, insan davranışlarını şekillendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmalı ve bunları öğretim süreçlerine aktarabilmelidir (Kaya, 2017). Aynı zamanda topluma karşı sorumluluk taşıyan bir düşünce insanıdır. Şen'e (2006) göre öğretmen; psikolog, sosyolog, eğitimci ve teknokrat gibi çok yönlü roller üstlenir. Öğretmede bulunması gereken temel özellikler şöyle özetlenebilir: öğrencilerini tanımak, onların seviyesine uygun sorumluluklar vermek, gelişimlerini takip etmek, değerlendirmeler yaparak geri bildirimde bulunmak ve öğrenciyi öğrenme sürecine aktif şekilde katmak (Akt. Süral ve Sarıtaş, 2015).

2.5. Tutum

Bireyin ilişki kurduğu insanlar ve nesnelere, onun inanç ve değer sisteminin oluşmasında etkili olur (Güney, 2000). Bu doğrultuda tutum, kişinin belirli bir duruma ya da uyarana yönelik davranış eğilimi olarak tanımlanabilir. İnsanlar kendileri için anlamlı olan her türlü nesne, olay veya kişiye karşı tutum geliştirebilir; sosyal yaşam içinde karşılaşılan hemen her şey tutumun konusu olabilir.

Tutumlar; duyuşsal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere üç öğeden oluşur. Duyuşsal boyut bireyin değer sistemi ile ilişkilidir; bilişsel boyut bilgi, deneyim ve inançları içerir; davranışsal boyut ise bireyin tepki verme eğilimini ifade eder. Tutumun duyuşsal yönü, olumlu ya da olumsuz bir durumla ilişkili duyguyu içerir. Bu üç öğe birbiriyle sürekli etkileşim içindedir (Türkmen, 2012).

Tutum tanımlarının ortak noktaları şöyledir: (1) Tutumlar yaşantılar yoluyla oluşur. (2) Kolay değişmezler. (3) Bireyin davranışlarında belirli bir düzenlilik sağlarlar. (4) Nesne-insan ilişkisinde yanlılık oluşturabilirler. (5) Bir davranışın kendisi değil, davranış eğilimini ifade ederler. (6) Olumlu ya da olumsuz davranışların oluşmasına zemin hazırlarlar (Akt. Ilgın, Sevinç, Arı, 2013).

3. YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde; araştırmada kullanılan araştırma modeli, evren ve örnekleme, veri toplama araçları, verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler yer verilmiştir.

3.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma nicel bir araştırmadır. Nicel araştırmalar, nicel verilerin toplanması ve toplanan verilerin istatistiksel teknikler ile çözümlenerek olayların sistematik bir şekilde araştırılmasıdır (Ocak ve Olur, 2019). Araştırma nicel araştırma modellerinden genel tarama (survey) yöntemi ile yapılmıştır. Karasar'ın (2016) da belirttiği gibi tarama modeli, çok sayıda elemanın bir araya gelmesi ile oluşan evrende genel bir kanıya varabilmek için evreni temsil edebilecek düzeyde alınan bir grup üzerinde yapılan modeldir. Örnekleme oluşturan katılımcıların konuya dair ilgi, tutum, becerileri, inançları belirlenmeye çalışılır (Tuncer, 2020).

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örnekleme

Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerini belirleme sürecinde evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bursa il merkezi içerisinde çeşitli branşlarda eğitim veren öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleme ise, evrenden seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen öğretmenlerdir. Uygun örnekleme yöntemi, ulaşılabilirlik ve elverişlilik esasına dayanan, verilerin hızlıca toplanmasını amaçlayan bir yöntemdir (Berg, 2001; Akt. Aypay, 2010). Araştırmaya toplam 238 öğretmen katılmıştır. Tablo 1'de araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik istatistikleri verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik İstatistikler

Tanımlayıcı Özellik	Kategori	n	%
Cinsiyet	Kadın	113	47.4
	Erkek	125	52.6

	Toplam	238	100.,0
Mesleki Kıdem	0-5 Yıl	25	10.5
	5-10 Yıl	39	16.38
	10-20 Yıl	78	32.7
	21 Yıl ve üstü	96	40.3
	Toplam	238	100.0
Çalışılan Kurum	Okulöncesi	18	7.5
	İlkokul	48	20.1
	Ortaokul	76	31.9
	Lise	96	40.3
	Toplam	238	100.0

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyete göre dağılım %47.4 (n=113) kadın, %52.6 (n=125) erkek şeklindedir. Katılımcıların mesleki kıdemleri %10.5'i (n=25) 0-5 yıl arası, %32.,7'sini (n=39) 5-10 yıl arası, %32.7'sini (n=78) 10-20 yıl arası, %40.3'ünü (n=96) 21 yıl ve üzeri şeklinde dağılım göstermektedir. Katılımcıların çalıştıkları kurum türleri %7.5'i (n=18) okul öncesi kurumu, %20.1'i (n=48) ilkokul, %31.9'u (n=76) ortaokul ve %40.3'ü (n=96) lise şeklinde dağılım göstermektedir.

3.3. Veri Toplama Araçları ve Süreci

Araştırma kapsamında veri toplama araçları olarak "Kişisel Bilgi Formu" ve 'Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Ölçeği (OYTÖ)' kullanılmıştır.

3.3.1. Kişisel Bilgi Formu

Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda, araştırmacı tarafından öğretmenlere ait demografik bilgileri elde etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu formda öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemleri ve çalışılan okul türü soruları bulunmaktadır (EK-1).

3.3.2. Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Ölçeği (OYTÖ)

Verilerin toplanması amacıyla Türkmen (2012) tarafından geliştirilmiş olan öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 36 madde, 3 alt boyut ve 5'li likert tipi derecelendirmeye sahiptir. Maddeler "1=Hiç Katılmıyorum" "5=Tamamen Katılıyorum" şeklindedir. Ölçek puanı arttıkça öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumlarının olumlu yönde artırdığını göstermektedir (EK-2).

Türkmen (2012) yaptığı çalışmada OYTÖ'nün Cronbach alpha katsayısını .95 olarak bulmuştur. Yapılan bu çalışmada ise, ölçeğin Cronbach alpha katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda uygulanan ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir ($\alpha=.91$, $.80 < \alpha < 1.00$).

3.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlemesi

Kişisel Bilgi Formu araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 'Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Ölçeği'nin ise kullanım izni alınmıştır. Elektronik ortamda oluşturulan formdan alınan veriler incelenmiş ve kontrol edilmiştir.

Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak "SPSS 18.0" programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik

tutum düzeylerinin belirlenmesi aşamasında ise normallik analizi, betimsel analiz, t-testi, Anova ve Cronbach alpha analizleri yapılmıştır.

Verilerin analizinde maddelerin tamamı için frekans ve aritmetik ortalama puanları hesaplanmıştır. Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinin ve alt boyutlarının, cinsiyet açısından anlamlı bir fark olup olmadığı belirlemek amacıyla bağımsız değişkenler t-testi analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinin ve alt boyutlarının çalıştığı kurum kademesi ve meslekteki görev süresi açısından anlamlı bir fark olup olmadığı belirlemek amacıyla bağımsız değişkenler tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır.

4. BULGULAR

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler

Araştırmada öncelikle normallik analizleri yapılmıştır. Yapılan normallik analizlerin sonuçlarına göre yapılacak testler belirlenmeye çalışılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere tablo 2'de yer verilmiştir.

Tablo 2. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Puanlarına ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

	n	\bar{X}	O.D.	T.D.	S.S.	Çarpıklık	Basıklık
Kişisel İlgi ve Mesleğe Bakış	238	54,42	55,00	38	15,35	-,15	-1,00
Çalışma Koşulları	238	33,79	35,00	47	10,98	-,20	-,95
Sosyal Saygınlığı	238	24,07	24,00	28	7,82	,16	-,76
Toplam	238	112,29	112,00	134	31,39	-,16	-1,01

Can (2017)'a göre ideal normal dağılım eğrisinin, ortalaması, ortancası ve tepe değeri aynıdır. Değerlere bakıldığında normale yakın bir dağılım gibi görünse de çarpıklık ve basıklık kat sayıları daha detaylı bilgi sunmaktadır. Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum ölçeğinin çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde normal dağılım sergilediği görülmektedir (skewness:-.16, kurtosis: -1.01). Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarının ve toplamının çarpıklık ve basıklık katsayıları da incelendiğinde değerlerin ± 1.96 aralığında olduğu görülmektedir. Araştırma grubunda katılımcı sayısının yüksek olduğu durumlarda çarpıklık ve basıklık değerinin ± 1.96 arasında olması, normallik varsayımını sağlamaktadır (Tabachnick & Fidell, 2007). Bulunan verilerin normallik varsayımını sağladığı, aşırı çarpıklık ve basıklık durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

4.2. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumlarının Dağılımı Nasıldır?

Tablo 3. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Ölçeği Maddelerinin Alt Boyutlarına Ait, Frekans, Aritmetik Ortalama Değerleri ve Katılma Düzeyleri

<i>Maddeler</i>		1	2	3	4	5	\bar{X}	K.D.
<i>M1. Okul Yöneticisi olmak düşüncesi bana çekici geliyor.</i>	f	57	32	52	33	64	3.06	Or.
	%	23.9	13.4	21.8	13.9	26.9		
<i>M2. Okul yöneticiliğinin bana yakışacağına inanıyorum.</i>	f	36	23	40	43	96	3.58	Ol.
	%	15.1	9.7	16.8	18.1	40.3		
	f	72	25	65	35	41	2.78	Or.

M3. Okul yöneticiliğinin keyifli bir meslek olduğunu düşünmüyorum.	%	30.3	10.5	27.3	14.7	17.2	
M4. Okul yöneticisi olanlara gıpta ediyorum.	f	82	71	52	15	18	2.22 Az.
	%	34.5	29.8	21.8	6.3	7.6	
M5. Okul yöneticiliği hakkında konuşmak beni heyecanlandırıyor.	f	87	47	48	31	25	2.41 Az.
	%	36.6	19.7	20.2	13.0	10.5	
M6. Okul yöneticiliği ile ilgili kitapları, gazete ve dergilerdeki yazıları zevkle okuyorum.	f	95	38	34	36	35	2.48 Az.
	%	39.9	16.0	14.3	15.1	14.7	
M7. Okul yöneticiliği ile ilgili konferans, panel gibi etkinliklere istekle katılırım.	f	72	45	38	33	50	2,76 Or.
	%	30.3	18.9	16.0	13.9	21.0	
M8. Okul yöneticiliği yapma fikri bana itici geliyor.	f	43	25	48	33	89	3.42 Ol.
	%	18.1	10.5	20.2	13.9	37.4	
M9. Teklif edilse bile okul yöneticisi olmayı düşünmem.	f	47	21	54	25	91	3.38 Or.
	%	19.7	8.8	22.7	10.5	38.2	
M10. Öğretmenlikten okul yöneticiliğine geçtiğimde daha yararlı işler yapacağıma inanıyorum.	f	53	31	63	30	61	3.06 Or.
	%	22.3	13.0	26.5	12.6	25.6	
M11. Okul yöneticiliğinin, yapabileceğim en iyi meslek olduğunu düşünüyorum.	f	83	40	56	29	30	2.50 Az.
	%	34.9	16.8	23.5	12.2	12.6	
M12. Kendimi okul yöneticiliğiyle ilgili bilgi ve becerileri kazanacak yeterlilikte hissediyorum.	f	20	20	58	43	97	3.74 Ol.
	%	8.4	8.4	24.4	18.1	40.8	
M13. Okul yöneticiliğinin, etkili eğitim ortamı hazırlamada bana fırsatlar sunacağını düşünüyorum.	f	35	33	60	38	72	3.33 Or.
	%	14.7	13.9	25.2	16.0	30.3	
M14. Yeteneklerimin okul yöneticiliği için uygun olduğuna inanıyorum.	f	26	14	53	51	94	3.72 Ol.
	%	10.9	5.9	22.3	21.4	39.5	
M15. Başarılı bir okul yöneticisi olacağımdan eminim.	f	23	21	46	53	95	3.73 Ol.
	%	10.9	5.9	22.3	21.4	39.5	
M16. Okul yöneticiliğini, çekilen zahmet göre, düşük ücret alması nedeniyle istemem.	f	36	44	71	41	46	3.07 Or.
	%	15.1	18.5	29.8	17.2	19.3	
M17. Bayanların okul yöneticiliği yapabileceğine inanmıyorum.	f	25	6	22	32	153	4.18 Ol.
	%	10.5	2.5	9.2	13.4	64.3	
M18. Okul yöneticiliğinin daha çok erkeklere uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum.	f	31	27	14	6	160	3.99 Ol.
	%	13.0	11.3	5.9	2.5	67.2	
M19. Bütün zorluklarına rağmen okul yöneticisi olmayı tercih ederim.	f	58	27	49	60	44	3.02 Or.
	%	24.4	11.3	20.6	25.2	18.5	
M20. Yönetim süreçlerindeki yeterliğim nedeniyle okul yöneticiliğini yapabileceğime inanıyorum.	f	30	28	33	58	89	3.62 Ol.
	%	12.6	11.8	13.9	24.4	37.4	
M21. Okul yöneticiliğini düşük ücretine rağmen tercih ederim.	f	67	37	54	47	33	2.75 Or.
	%	28.2	15.5	22.7	19.7	13.9	
	f	50	44	56	34	54	2,99 Or.

M22. Tatil ve izin günleri az olduğundan, okul yöneticiliği ilgimi çekmez.	%	21.0	18.5	23.5	14.3	22.7	
M23. Okul yöneticiliğini, stresli bir görev olmasına rağmen tercih ederim.	%	60	35	46	61	36	2.90 Or.
M24. Okul yöneticiliğinin gerektirdiği özveriye sergileyeceğimi düşünüyorum.	%	25	13	41	56	103	3.83 Ol.
M25. Okul yöneticiliğine, sıkı çalışma koşullarına rağmen ilgi duyuyorum.	%	10.5	5.5	17.2	23.5	43.3	
M26. Okul yöneticiliğini, yoğun resmiyet nedeniyle sıkıcı buluyorum.	%	60	35	31	56	56	3.05 Or.
M27. Okul yöneticiliğinin iş yüküne rağmen verimli bir meslek olduğuna kanaatindeyim.	%	68	38	56	52	24	2.68 Or.
M28. Okul yöneticisi olmayı aileme yeterli zaman ayıramayacağım için düşünmem.	%	36	32	70	52	48	3.18 Or.
M29. Okul yöneticiliğini saygın bir meslek olarak görüyorum.	%	15.1	13.4	29.4	21.8	20.2	
M30. Okul yöneticiliği, kişisel gelişim açısından beni tatmin edeceğini düşünüyorum.	%	55	48	79	34	22	2.66 Or.
M31. Okul yöneticiliğini, manevi duygumu olmayan bir meslek olarak gördüğümden tercih etmem.	%	23.1	20.2	33.2	14.3	9.2	
M32. Toplum karşı sorumluluklarımı, okul yöneticisi olduğumda daha iyi yerine getirebilirim.	%	17	25	51	67	78	3.68 Ol.
M33. Okul yöneticiliği, toplumsal statümü yükseltmede olumlu etki yaratacaktır.	%	7.1	10.5	21.4	28.2	32.8	
M34. Toplumdaki saygınlığının okul yöneticisi olduğumda artacağını düşünüyorum.	%	34	50	64	45	45	3.07 Or.
M35. Toplumdaki saygınlığı nedeniyle, okul yöneticisi olmayı isterim.	%	14.3	21.0	26.9	18.9	18.9	
M36. Okul yöneticiliğinin, meslektaşlarım arasındaki prestijime olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum.	%	18	32	60	53	75	3.56 Ol.

Az.: Az Katılıyorum, Or.: Orta Düzeyde Katılıyorum, Ol.: Oldukça Katılıyorum

Tablo 3 incelendiğinde, frekansların ortalamaları, her maddenin cevapları dikkate alındığı zaman, “hiç katılmıyorum” %21.62, “az katılıyorum” %13.89, “orta düzeyde katılıyorum” %21.38, “oldukça katılıyorum” %17.18 ve “tamamen katılıyorum” %25.93 şeklinde hesaplanmıştır. Verilen tüm maddelere ait cevapların ortalaması ise 3,11

hesaplanmıştır. Genel olarak öğretmenlerin 3.11 ortalama ile okul yöneticiliğine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu söylenebilir.

4.3. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasında Cinsiyet Açısından Anlamlı Bir Farklılık Var Mıdır?

Tablo 4. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Düzeylerinin ve Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre Farklılığına İlişkin t-Testi Sonuçları

Faktörler	Cinsiyet	n	S.S.	S.H.	\bar{X}	t	p
Kişisel İlgi ve Mesleğe Bakış	Kadın	113	16.90	1.58	52.20	-2.13	.03
	Erkek	125	13.56	1.21	56.43		
Çalışma Koşulları	Kadın	113	11.18	1.05	30.47	-4.62	.00
	Erkek	125	9.91	.88	36.80		
Sosyal Saygınlığı	Kadın	113	7.95	.74	23.00	-2.02	.04
	Erkek	125	7.61	.68	25.04		
Toplam	Kadın	113	33.31	3.13	105.68	-3.14	.00
	Erkek	125	28.37	2.53	118.27		

Tablo 4 incelendiğinde; öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (t:-3.14, p:.00, p<0.05). Yapılan analize göre, kadınların ortalama puanı 105.68 ve erkeklerin ortalama puanları 118.27'dir. Bu sonuca göre erkeklerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinin, kadınların okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinden daha yüksek olduğu söylenebilir.

Alt boyutlar incelendiğinde kişisel ilgi ve mesleğe bakış, çalışma koşulları ve sosyal saygınlığı düzeyleri ile cinsiyet arasında da anlamlı fark bulunmuştur (p<.05). Yapılan analize göre, alt boyutlardaki ortalamalar incelendiğinde erkeklerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinin, kadınların okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeylerinden daha yüksek olduğu söylenebilir.

4.4. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasında Çalıştığı Kurum Kademesine Göre Anlamlı Farklılık Göstermekte Midir?

Tablo 5. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Düzeylerinin ve Alt Boyutlarının Çalıştığı Kurum Kademesine Göre Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Faktörler	Çalıştığı Kurum	n	\bar{X}	S.S.	S.H.	F	p	Farkın Kaynağı
Kişisel İlgi ve Mesleğe Bakış	Okulöncesi	18	66.22	7.73	1.82	9.42	.00	1-2
	İlkokul	48	58.79	12.14	1.75			
	Ortaokul	76	48.57	15.18	1.74			
	Lise	96	54.65	16.09	1.64			
	Toplam	238	54.42	15.35	.99			
Çalışma Koşulları	Okulöncesi	18	40.16	6.38	1.50	13.75	.00	1-3
	İlkokul	48	38.29	9.57	1.38			
	Ortaokul	76	28.09	10.42	1.19			
	Lise	96	34.87	10.83	1.10			
	Toplam	238	33.79	10.98	.71			
	Okulöncesi	18	28.22	7.94	1.87	2.58	.05	

Sosyal Saygınlığı	İlkokul	48	25.10	7.65	1.10			
	Ortaokul	76	23.02	7.75	.88			
	Lise	96	23.60	7.76	.79			
	Toplam	238	24.07	7.82	.50			
Genel Toplam	Okulöncesi	18	134.61	19.58	4.61	9.68	.00	1-3
	İlkokul	48	122.18	27.02	3.90			2-3
	Ortaokul	76	99.69	30.33	3.47			3-4
	Lise	96	113.13	32.10	3.27			
	Toplam	238	112.29	31.39	2.03			

Tablo 5 incelendiğinde; öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeyleri ile çalıştığı kurum kademesi arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ($p < .00$, $p < .05$). Farkın kaynağına ulaşmak için yapılan scheffe testi sonuçlarına göre, okulöncesinde görev yapan öğretmenler ile ortaokulda görev yapan öğretmenler arasında, ilkokulda görev yapan öğretmenler ile ortaokulda görev yapan öğretmenler arasında, ortaokulda görev yapan öğretmenler ile lisede görev yapan öğretmenler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin diğer kademelerde görev yapan öğretmenlere göre daha az ortalamaya sahip olduğu görülmüştür.

Alt boyutlar incelendiğinde sosyal saygınlığı düzeyleri ile öğretmenlerin çalıştığı kurum kademesi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Çalışma koşulları, kişisel ilgi ve mesleğe bakış ile öğretmenlerin çalıştığı kurum kademesi arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ($p < 0.05$). Yine alt boyutlarda da ortaokulda görev yapan öğretmenlerin diğer kademelerde görev yapan öğretmenlere göre daha az ortalamaya sahip olduğu görülmüştür.

4.5. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasında Meslekteki Görev Süresi Açısından Anlamlı Bir Farklılık Var Mıdır?

Tablo 6. Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutum Düzeylerinin ve Alt Boyutlarının Meslekteki Görev Süresi Değişkenine Göre Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Faktörler	Çalıştığı Kurum	n	\bar{X}	S.S.	S.H.	F	p	Farkın Kaynağı
Kişisel İlgi ve Mesleğe Bakış	0-5 yıl	25	56.52	15.71	3.14	.20	.89	
	5-10 yıl	39	53.92	15.86	2.54			
	10-20 yıl	78	54.62	13.72	1.55			
	20+ yıl	96	53.91	16.45	1.67			
	Toplam	238	54.42	15.35	.99			
Çalışma Koşulları	0-5 yıl	25	34.68	11.61	2.32	.68	.56	
	5-10 yıl	39	31.66	9.75	1.56			
	10-20 yıl	78	33.67	10.28	1.16			
	20+ yıl	96	34.53	11.84	1.20			
	Toplam	238	33.79	10.98	.71			
Sosyal Saygınlığı	0-5 yıl	25	26.40	8.31	1.66	.94	.42	
	5-10 yıl	39	23.25	8.21	1.31			
	10-20 yıl	78	23.67	7.43	.84			
	20+ yıl	96	24.11	7.85	.80			
	Toplam	238	24.07	7.82	.50			

Genel	0-5 yıl	25	117.60	30.85	6.17	.39	.75
Toplam	5-10 yıl	39	108.84	31.76	5.08		
	10-20 yıl	78	111.98	28.74	3.25		
	20+ yıl	96	112.56	33.64	3.43		
	Toplam	238	112.29	31.39	2.03		

Tablo 6 incelendiğinde; öğretmenlerin, okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeyleri ile meslekteki görev süresi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır ($p<.39$, $p>.05$). Alt boyutlar incelendiğinde aynı şekilde öğretmenlerin, okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeyleri ile meslekteki görev süresi arasında alt boyutlarda da anlamlı bir fark bulunamamıştır ($p>.05$). Öğretmenlerin meslekteki görev süresi ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmüştür.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Yapılan bu araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde üç temel sonuca ulaşıldığı ifade edilebilir. Öncelikli sonuç olarak öğretmenlerin okul yöneticiliğine karşı tutumlarının orta düzeyde olumlu olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte erkek öğretmenlerin okul yöneticiliğine karşı kadın öğretmenlerden daha fazla olumlu tutum içinde oldukları görülmüştür. Diğer sonuçta ise ortaokulda çalışan öğretmenlerin okul yöneticiliğine karşı diğer kademelerdeki öğretmenlere göre daha az olumlu bir tutum içinde oldukları görülmüştür.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumların orta seviyede olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkmen (2012)' de aday öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumları ile ilgili yapmış olduğu araştırma sonucunda genel tutumların orta düzeyde olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan Türkmen (2012)'in araştırma sonuçları yapılan bu araştırma sonucu elde edilen bulguları desteklemektedir.

Araştırmada ortaokulda görev yapan öğretmenler ile diğer tüm kademelerde görev yapan öğretmenler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin diğer tüm kademelerde görev yapan öğretmenlere göre daha az ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre ortaokulda çalışan öğretmenlerin okul yöneticiliğine karşı diğer tüm kademelerdeki öğretmenlere göre daha az olumlu bir tutum içinde oldukları söylenebilir.

Öğretmenlerin okul yöneticiliğine ilişkin tutumlarında cinsiyet değişkenine bakıldığında erkeklerin lehine olumlu bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre okul yöneticiliğine ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir. Benzer şekilde İpek, Kahveci ve Camadan (2015) öğretmen adayları ile yaptıkları araştırma kapsamında, erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre okul yöneticiliğine karşı daha olumlu tutumlara sahip oldukları sonucuna ulaşımlardır. Bu bakış açısı bireylere, bireylerin yaşama karşı tutumlarının oluştuğu genç yaşlardan itibaren aktarılmaktadır. Bu durum toplumsal cinsiyet rol ayrımcılığının kadınları etkileyebileceğini düşündürmüştür. Eğitim kurumlarında, uygulanan eğitim öğretim faaliyetleri, toplumsal rol ve beklentileri bireylere aktarır. Bu eksende okul öncesi eğitim kurumlarından, eğitim fakültelerine kadar eğitim faaliyetlerini, toplumsal cinsiyet rolleri açısından ele almak gereklidir. Eğitim fakültelerinde, ister yönetici olsun, ister olmasın; bireylerin okul yöneticiliği konusunda, temel eğitimi almaları, meslek yaşamlarındaki doyumu arttırabilir.

Araştırmada öğretmenlerin, okul yöneticiliğine yönelik tutum düzeyleri ile meslekteki görev süresi arasında alt boyutlarda dâhil olmak üzere anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sınıf öğretmenleriyle yaptıkları araştırma ile Bingül ve Hacıfazlıoğlu (2011) da yönetici olmaya yönelik eğilimlerin, meslekte görev süresine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmışlardır.

Yapılan bu araştırma Bursa ilinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan 238 öğretmenin katılımı ile sınırlıdır. Öğretmenlik mesleğini icra ederken okul yöneticiliğine yönelik tutum arasındaki ilişkileri inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle benzer çalışma Türkiye'deki başka iller üzerinde de geniş ölçekli olarak uygulanabilir. Okul yöneticiliğine karşı tutumun; çocuk sayısı, medeni durum, sosyoekonomik durum gibi faktörlerden etkilenip etkilenmediğinin araştırılması de alana katkı sağlayabilir. Nitel çalışmalarla kadın öğretmenlerin okul yöneticiliğine karşı tutumlarının erkek öğretmenlerden daha az olmasının sebepleri ortaya çıkarılabilir. Özellikle ortaokulda çalışan öğretmenlerin okul yöneticisi olmaya yönelik tutumlarının incelendiği araştırmalar yapılabilir.

6. KAYNAKÇA

- Açıkalın, A. (2016). Toplumsal, kurumsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği. Pegem Akademi.
- Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. Hatipoğlu Yayınevi.
- Balcı, A. (2016). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. (3.Baskı). Pegem Akademi.
- Bingül, M. ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yönetici olma eğilimleri: İstanbul Esenyurt ilçesi örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 861-881.
- Can, A. (2017). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Pegem Akademi.
- Çağlar, A., Yakut, Ö. ve Karadağ, E. (2005). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan kişilik özellikleri ve liderlik davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 61-80.
- Demirel N. ve Ünişen A. (2017). Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 997-1013.
- Demirkapı, S. (2019). Öğretmenlerin okul yöneticisi olmak istememe nedenlerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
- Demirtaş, H. (2021). Okul örgütü ve yönetimi. R. Sarpkaya. (Editör), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (gözden geçirilmiş 6. baskı) içinde (ss.85-136). Anı Yayıncılık.
- Eren, Z. (2021). Okul örgütü ve yönetimi. U. Akın (Editör). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi içinde (ss.177-229). Pegem Akademi.
- Güney, S. (2000). Yönetim ve organizasyon el kitabı. Nobel Yayın Dağıtım.
- Haar, J. M. (2002). Characteristics of effective women school leaders. Women as school executives, Research And Reflections On Educational Leadership, 22-27.
- İlgar, L. (2005). Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi. (3.baskı). Beta Basım Yayın Dağıtım.

- İlğan, A., Sevinç, Ö. S. ve ARI, E. (2013). Pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının mesleki tutum ve çağdaş öğretmen algıları. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 32(2), 175-195.
- İnceoğlu, M. (2011). *Tutum Algı İletişim*. Beykent Üniversitesi Yayınevi.
- İpek, C., Kahveci, G. ve Camadan, F. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ve okul yöneticiliğine yönelik tutumları. *Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi*, 23(1), 211-226.
- Karasar, K. (2016). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
- Kaya, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum düzeyi ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
- Keskinkılıç, K. (2016). *Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi*. Pegem Akademi.
- Koçak, O. (2011). Okul müdürlerinin; öğrencilik, öğretmenlik ve müdürlük dönemlerindeki okul yöneticiliğine ilişkin metaforik algıları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Tokat.
- MEB (2021). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. <http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/613.pdf>
- Ocak, İ. ve Olur, B. (2019). Bilimsel araştırma süreci. G. Ocak (Ed.), *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde* (s. 15-17). Pegem Akademi.
- Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: nitel bir analiz. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 17(2) , 167-197.
- Sezgin, F. (2019). Okul yöneticisi ve liderlik. S. Özdemir (Editör), *Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi içinde* (ss. 122-156), Pegem Akademi.
- Sural, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi, *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 62-75.
- Şen, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları üzerine bir araştırma (Uşak İli örneği). [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Taymaz, H. (2019). *Okul Yönetimi*. Pegem Akademi.
- Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6(3),461-486.
- Tuncer, M. (2020). Nicel araştırma desenleri. B. Oral ve A. Çoban (Eds.), *Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde* s. (223-224). Pegem Akademi.
- Turan, S., Yıldırım, N., ve Aydoğdu, E. (2012). Okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açıları. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 2(3), 63-76.
- Türkmen, N. (2012). Öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutumları, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi. Uşak.

- Uğurlu, C. T. (2017). Okul Yönetimi. Pegem Akademi.
- Yalçın, M. T. (2021). Okul işletmeciliğiyle ilgili işler. N. Cemaloğlu (Editör), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi içinde. Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri (26. baskı). Pegem Akademi.
- Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Pearson.
- Fraenkel, R. J., Wallen, E. N., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th ed.). McGraw-Hill.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis (7th ed.). Pearson.
- Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. baskı). Pegem Akademi.

Editörlü Kitap

- Atılgan, H. (Ed.). (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (10. baskı). Anı.
- Thorndike, R. M. & Thorndike-Christ, T. (Eds.). (2014). Measurement and evaluation in psychology and education (8th ed.). Pearson.

Çeviri Kitap

- DeVellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar (Çev. T. Totan, 3. baskı). Nobel. (Orijinal çalışma 2012 yılında yayımlandı.)

Editörlü Kitap Bölümü

- Başokçu, T. O. (2019). Ölçme sonuçlarının nitelikleri: Ölçme hatası, güvenilirlik, geçerlik ve kullanılabilirlik. N. Doğan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (ss. 31-74). Pegem Akademi.
- Messick, S. (1993). Trait equivalence as construct validity of score interpretation across multiple methods of measurement. In R. E. Bennett & W. C. Ward (Eds.), Construction versus choice in cognitive measurement: Issues in constructed-response, performance testing, and portfolio assessment (pp. 61-73). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Rapor

- Dwyer, E. E. (1993). Attitude scale construction: A review of the literature (Report No. ED359201). ERIC. <https://eric.ed.gov/?id=ED359201>
- Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017a). Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (ABİDE) 2016 8. sınıflar raporu. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/30114819_iY-web-v6.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017b). İzleme değerlendirme raporu 2016. http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161120_2016_izleme_degYerlendirme_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu (Rapor No. 10). http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf

Yayımlanmamış Tez

Bıkmaz, Ö. (2011). Üst düzey zihinsel özelliklerin ölçülmesinde puanlayıcılar arası güvenilirlik belirleme tekniklerinin karşılaştırılması [Yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Spence, P. D. (1996). The effect of multidimensionality on unidimensional equating with item response theory [Doctoral dissertation]. University of Florida.

Yayımlanmış ve Bir Veri Tabanından Ulaşılmış Tez

Ayan, C. (2018). Bilişsel tanı modelinde geleneksel ve bilgisayarlı sınıflamalı test uygulamalarının psikometrik özelliklerinin karşılaştırılması [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>

He, Y. (2011). Evaluating equating properties for mixed-format tests [Doctoral dissertation, University of IOWA]. <https://ir.uiowa.edu/etd/981/>

Yazılım

R Development Core Team. (2018). R: A language and environment for statistical computing (version 3.5.2) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing.

SAS Institute. (2015). Statistical analysis software (version 9.4) [Computer software]. SAS Institute.